

EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF INTEGRATION MEANS OF PHYSICAL CULTURE AND PRE-CONSCRIPTION MILITARY EDUCATION IN THE PREPARATION OF PRE-CONSCRIPTION YOUTH FOR SERVICE IN THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7457907>

Erkaboev Oybek Muxammadjonovich

teacher of the Fergana State University

Annotation: *The need to ensure the versatile physical development of the younger generations is due to many factors, among which a special role is played by preparation for full-fledged educational, professional and social activities, as well as service in the Armed Forces.*

Keywords: *scientific and practical interest, physical fitness, pre-conscription military education, general endurance.*

В общеобразовательных школах Ферганской области проводились социологические исследования учащихся старших классов и педагогическое тестирование двигательных способностей, которые подвергались сравнительному математическому анализу с аналогичными данными полученных в областном военном комиссариате. Особый интерес при организации набора юношей на службу в армии вызывал вопрос о состоянии здоровья допризывной молодежи.

Мониторинговый анализ отчетных документов призывной комиссии военных комиссариатов выявил, что за годы независимости заметно вырос общеобразовательный уровень молодого пополнения армии Республики Узбекистан.

По статистическим отчетам военных комиссариатов 36% юношей допризывного возраста призываются в армию после окончания средней школы и как было выявлено, на основе мониторинга, эта часть призывников испытывает затруднения в процессе адаптации к армейской службе. При этом выявлено, что 67% опрошенных призывников испытывают желание за период службы приобрести «гражданскую» специальность, а отдельные респонденты выразили нежелание служить в армии.

Значительный процент респондентов оценивают ДВО в системе школьного образования неудовлетворительно, ввиду слабой теоретической и практической организации данного процесса обучения.

Особый научно-практический интерес вызывал вопрос о состоянии

здоровья допризывной молодежи и их пригодности к службе в армии по состоянию здоровья. Выявлено, что не соответствующих требованиям по состоянию здоровья призывников остается стабильным практически одинаковым за весь период исследований и в среднем составляли 0,4-0,5%. Наблюдается снижение уровня призывников, получающих отсрочку по состоянию здоровья - с 27% в 2019 до 13,9% в 2021гг.

Опросы, проводимые призывной комиссией о предпочтениях службы в определенных видах и родах войск показывают, что призывники испытывают желание за время военной службы развить у себя комплекс двигательных качеств, присущих современному воину стремясь попасть в воздушно-десантные, пограничные или войска специального назначения.

Таблица 1

Результаты медицинского обследования призывников военно-медицинской комиссией областного комиссариата Ферганской области за 2019 – 2021гг.

Характеристика обследования	2019	20020	2021
Общее количество призывников	15679	16869	16803
Годные к службе	9952	12757	11713
Не годные по состоянию здоровья в мирное время	1131	1066	1773
Не годные по состоянию здоровья с исключением	32	45	76
Отсрочка по состоянию здоровья	4564	3001	2341
Отсрочка по другим причинам	2701	2651	2512

В нормативных документах и специальной научной литературе, где раскрываются требования к военнослужащим в вышеперечисленных войсках показано, что уровень физической подготовленности в них значительно выше. Данные требования являются отражением повышенной физической, эмоциональной и психологической нагрузки переносимой солдатом в период прохождения срочной службы. Опрос преподавателей ДВО и физической культуры показал, что стремление старшеклассников

служить в «элитных» войсках при прохождении курса ДВО и ФК в старших классах никак не учитываются и разделы из подготовки в данных войсках в учебных занятиях в период обучения в старших классах школьной системы образования не учитываются.

С целью детального изучения данной проблемы было проведено педагогическое тестирование двигательной подготовленности допризывной молодежи выпускников общеобразовательных школ.

Таблица 2

Предпочтения призывников к службе в определенных видах и родах войск Вооруженных Сил Республики Узбекистан, (%) П

Виды и рода войск	2019	2020	2021
Пограничные войска	21%	23%	24%
Воздушно-десантные Войска	41%	36%	36%
Войска специального назначения	30%	30%	31%
Другие виды и рода войск	8%	11%	9%

При выборе тестов были использованы упражнения входящие в учебные программы по физическому воспитанию для учащихся 10 - 11 классов и из нормативных тестов физической подготовленности обозначенных в НФП-98 предназначенных для солдат первого года службы. (табл. 2).

В показателях **общей выносливости** результаты испытуемых находятся на низком удовлетворительном уровне. Так, в тесте подтягивание на перекладине, результат на «отлично» показали только 8%, юношей, на «хорошо» -19%, на «удовлетворительно» -32% , и около 41% не справились с нормативными показателями.

Определенного внимания заслуживают результаты в беге на 3000 м, где 78% призывников не уложились в норматив для солдат первого года службы, а оценку «отлично» получили только 2%, «хорошо» - 7%, «удовлетворительно» - 13%. Следует отметить , что результат на оценку "удовлетворительно" составляет 16,30 мин, а по нормативу НФП-98 - за 13.20 мин., что дает основание к серьезному анализу деятельности педагогического коллектива осуществляющих учебный процесс с

допризывной молодежи.

Оценивая уровень двигательной подготовки **скоростно-силового** характера следует заметить, что в беге на 100 м с низкого старта норматив выполнили на «отлично» 13%, на «хорошо» - 25%, на «удовлетворительно» - 41% испытуемых. Эти же результаты по требованиям НФП-98 для первого года службы соответствуют на «отлично» у 9%, на «хорошо» - у 17%, на «удовлетворительно» - у 31%.

Таблица 3
Состояние физической и специальной физической подготовленности выпускников средних общеобразовательных школ г. Фергана 2020-2021 гг.

Тесты	X±σ					
	2019-2020		2020-2021		%	%
	10-класс	11-класс	10-класс	11-класс	10	11
Бег 100м,с	14,42±2,06	14,23 ±1,48	13,9±1,49	13,6±1,05	3,7	4,6
Бег 3000м,мин,с	14,53±2,94	13,80 ±2,34	13,32 ±1,62	12,7 ±1,88	9,0	8,6
Подтягивание на перекладине, кол,раз	10,1±1,66	11,2 ±2,1	12,2 ±1,94	13,3 ±2,09	20,7	18,7
Метание гранаты 700гр.на дальность , м.	28,9±4,65	33,7±4,75	32,37± 3,89	36,1±3,6	12	7,1
Прыжки в длину с/м, см	201,9± 30,29	216,9 ±28,8	221 ±22,66	230,9 ±22,92	9,4	6,45
Преодоление полосы препятствий(100 м),сек.	170,8±18,44	169,5 ±19,16	157,8±17,32	155,5 ±18,26	8,2	7,5
Начальный комплекс рукопашного боя	1,67±0,21	1,72±0,32	2,3±0,25	2,37±0,39	27,3	27,4

Остальные испытуемые не уложились в нормативные требования. Аналогичная ситуация наблюдается в метании гранаты, где требования для солдат первого года службы выполнили на «отлично» 6%, на «хорошо» - 19%, на «удовлетворительно» - 48%, на «неудовлетворительно» -37% испытуемых. Наиболее благоприятная ситуация обнаружилась в прыжках в длину с места, где нормативные требования выполнили на «отлично» -14%, на

хорошо» -28%, на «удовлетворительно» - 49%, и только 9% испытуемых не справились с заданием.

- **военно-прикладная подготовленность изучалась** с применением военизированной полосы препятствий, комплекса рукопашного боя и стрельбы из пневматической винтовки.

Преодоление полосы препятствий оценивалось только по требованиям НФП-98. Было выявлено, что 54% старшеклассников средних школ не справились с нормативами. Остальные оценки распределились следующим образом: «отлично» - 9%, «хорошо» - 13%, «удовлетворительно» - 24%. Результаты стрельбы из пневматической винтовки выявили, что около 98% испытуемых в каждом периоде проведения теста не смогли выполнить норматив. При контроле обученности выполнения комплекса рукопашного боя было определено, что около 45% старшеклассников не могут правильно выполнить весь комплекс, а оценки «отлично» получили 3%, «хорошо» -11% и «удовлетворительно» - 41% .

Проведенные педагогические исследования показали, что социально-психологическая ориентация допризывной молодежи направленной на укрепление обороноспособности страны и все респонденты считают обеспечение надежной обороны Республики Узбекистан, в процессе службы в рядах вооруженных сил своим важнейшим патриотическим долгом. Результаты исследования старшеклассников общеобразовательных школ показали, что уровень физической и военно-прикладной подготовленности остается на довольно низком удовлетворительном уровне.

Мониторинговый анализ результатов экспериментальных исследований проведенных на контингенте учащихся старших классов школьной системы образования основной причиной является несогласованность работы педагогического коллектива осуществляющих теоретическую и практическую подготовку допризывной молодежи к службе в Вооруженных силах Республики Узбекистан, отсутствие методической литературы по осуществлению интеграции указанных учебных предметов, исключение из программы по ДВО раздела «прикладная физическая подготовка» и уменьшение количества академических часов по прикладной физической подготовке в программе по физическому воспитанию в общеобразовательных школах.

Создавшаяся ситуация в системе подготовки юношей старшего школьного возраста обучающихся в средних общеобразовательных учреждениях нашей республики, на наш взгляд целесообразно осуществлять интеграцию средств физической культуры и ДВП при

подготовке допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах. Внедрение в учебный процесс интегрированных уроков

систематизирует работу учителей предметников, по взаимосвязи средств обучения из смежных предметов при изучении программного материала. Обучающиеся учащиеся будут использовать навыки по совместному применению знаний и умений из раздела физического воспитания и ДВО на практических занятиях. Увеличится количество времени отводимого на практическую отработку нормативов. Повысится общий объём физической нагрузки старшеклассников.

Согласно полученному экспериментальному материалу, ожидаемые результаты внедрения в практику интеграции средств допризывного военного образования и физической культуры можно совершенствовать физические способности (выносливости, силы, скорости), двигательные действия военно-прикладного характера и развитие основных психомоторных качеств необходимых современному воину; критерием для контроля за развитием физической, военно-прикладной и психомоторной подготовленности допризывной молодежи **могут** служить полученные средние значения индивидуальных результатов физической подготовленности в качестве ориентиров на этапе их подготовки к службе в Вооруженных Силах Республики Узбекистан

ЛИТЕРАТУРА:

1. Закон Республики Узбекистан «О национальной программе по подготовке кадров», Ташкент. 1997. – 25 с.
2. Закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте». Ташкент 2002. – 25 с.
3. Закон Республики Узбекистан УРК – 3994 от 4 сентября Ташкент 2015 года «О физической культуре и спорте»,
4. Указе Президента Республики Узбекистан УП-4947 от 7 февраля 2017 года «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах»,
5. Указе Президента Республики Узбекистан УП-5368 от 5 марта 2018 года “О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в области физической культуры и спорта”